

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 5

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 5

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№5 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2024

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Раатович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjueva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#5 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 5/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,

www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Tashkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

<p>1. Авезов Муродбек Хайитбой ўгли, Эргашева Наргиза Обиджоновна ФАРМАКОПУНКТУРА УСУЛИНИНГ ИШЕМИК ИНСУЛТ ЭРТА ДАВРИ КОМПЛЕКС ДАВОСИДАГИ ЎРНИ.....7</p>	7
<p>2. Расулова Райхон Пардаевна, Куранбаева Сатима Раззаковна КОМОРБИД ГЕРПЕСЛИ ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯ БЎЛГАН БЕМОЛЛАРИНИНГ ОҒРИҚ ХАРАКТЕРИ ВА НЕВРОЛОГИК ҲОЛАТИ.....12</p>	12
<p>3. Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович, Мирзаева Нилюфар Бахтияровна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ НА ФОНЕ НЕОТЛОЖНОЙ РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ТРОМБАСПИРАЦИИ.....17</p>	17
<p>4. Халимова Ханифа Мухсиновна, Рашидова Нилюфар Сафоевна, Холмуратова Бахтигул Нурмухаммад кизи, Набиев Улуғбек Неймат ўгли, Назаркулова Шохсанам Улуғбек кизи, Тушолова Нодира Ойдинбек кизи МИГРЕН КАСАЛЛИГИНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИДА ЭСТРАДИОЛ ВА ТЕСТОСТЕРОН ГОРМОНЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....21</p>	21
<p>5. Каландарова Севара Хужаназаровна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович ОЦЕНКА ИНСОМНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ26</p>	26
<p>6. Кенжаева Дилфуза Кувватовна, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Курбанова Зарина Хасановна ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ВЕГЕТАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ДЕВУШЕК В ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ И МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА.....29</p>	29
<p>7. Мусаева Юлдуз Алписовна, Тавмуродова Мафтуна Гайрат кизи, Мусаев Сардорбек Мухтарбекович, Шокиров Шохнур Шухрат угли СВЯЗЬ МЕЖДУ ПРИЕМОМ МЕЛАТОНИНА И КАЧЕСТВОМ СНА У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....33</p>	33
<p>8. Usarov Mukhriddin Shukhratovich, Djurabekova Aziza Takhirovna, Khamidov Obid Abdurakhmonovich OPTIMIZATION AND SIGNIFICANCE OF ULTRASOUND SOUND DIAGNOSTICS IN SELECTION OF TACTICS IN TREATMENT OF PATIENTS WITH NECK OSTEOCHONDROSIS (literature review).....38</p>	38
<p>9. Haydarova Sarvinov Haydarjonovna, Mavlyanova Zilola Farxadovna, Sharipov Rustam Hayitovich, Xudoyqulova Farida Vafokulovna BOLALARDAGI BRONXIAL ASTMA: JISMONIY RIVOJLANISH VA NEVROLOGIK STATUSNING XUSUSIYATLARI.....41</p>	41
<p>10. Aripova Maftuna Khurramovna, Haydarov Nodir Kadirovich NEVROLOGIK AMALIYATDA TOS A'ZALARI KASALLIKLARI BO'LGAN AYOLLARDA OG'RILIK SINDROMLARINING XUSUSIYATLARI.....47</p>	47
<p>11. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯНИНГ ЖИНСГА БОҒЛИҚ ҲОЛДА КЕЧИШИДА ЦЕРЕБРАЛ ГЕМОДИНАМИКА ХУСУСИЯТЛАРИ.....52</p>	52
<p>12. Sanoyeva Matluba Jakhonkulovna, Rakhmatova Dilbar Ismatilloevna COGNITIVE CHANGES IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE DEPENDING ON THE DEGREE OF THE DISEASE.....56</p>	56
<p>13. Abdullaeva Muborak Bekkulovna TREATMENT OF TRIGEMINAL NEURALGIA OF THE CENTRAL TYPE AND METHODS FOR IMPROVING THE ASSESSMENT OF DIAGNOSIS.....59</p>	59
<p>14. Акбаралиева Сайёра Умаржон кизи, Аганиязов Максуд Камоллидинович, Рахимбаева Гулнора Саггаровна ТУРЛИ КОМОРБИДГА ЭГА ГЕМОРАГИК ИНСУЛТДА ГЕМОРЕОЛОГИЯНИНГ АҲАМИЯТИ.....65</p>	65
<p>15. Хайдарова Сарвиноз Хайдаржоновна, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ахтамова Шахзода Фозиловна, Хасанова Шахло Шавкатовна ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ.....70</p>	70

16. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Юлдашев Равшан Муслимович, Исмоилова Муаззам Исроиловна ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННАЯ ДИСТОПИЯ ЗУБОВИДНОГО ОТРОСТКА - OS ODONTOIDEUM (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	77
17. Khaydarov Nodir Kodirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Sobirova Saodat Karamatovna, Khikmatova Shakhzoda Shukhratovna THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PARAMETERS OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING OF THE BRAIN AND COGNITIVE FUNCTIONS IN POSTTRAUMATIC ENCEPHALOPATHY.....	82
18. Шодиев Улугбек Дониёр угли ОЦЕНКА МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ И КОАГУЛОПАТИИ У БОЛЬНЫХ С ПОСТКОВИДНЫМ ЦЕРЕБРО- АСТЕНИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ПОСЛЕ COVID19.....	86

УДК 616.834.1:616.8-08

Расулова Райхон Пардаевна,
Тошкент тиббиёт академияси термиз филиали
Куранбаева Сати́ма Раззаковна
Тошкент тиббиёт академияси

КОМОРБИД ГЕРПЕСЛИ ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯ БЎЛГАН БЕМОРЛАРНИНГ ОҒРИҚ ХАРАКТЕРИ ВА НЕВРОЛОГИК ХОЛАТИ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14049053>

АННОТАЦИЯ

Хозирги кунда беморларда коморбидликни шаклланиш механизмларини ўзгартириш илмий тадқиқотнинг долзарб йўналишларидан бири ҳисобланади. Иммуни тизимини заифлаштиришга олиб келадиган патологик ҳолатларда герпес вируси коморбид шаклларда намоён бўлиши мумкин. **Ошибка! Источник ссылки не найден.**

Калит сўзлар: герпес вируслари, уч шохли нерв, невралгия, серотонин, коморбидлик.

Расулова Райхон Пардаевна,
Термезский филиал Ташкентской медицинской академии
Куранбаева Сати́ма Раззаковна
Ташкентская медицинская академия

ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛИ И НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ С КОМОРБИДНОЙ ГЕРПЕСНОЙ ТРИГЕМИНАЛЬНОЙ НЕВРАЛГИЕЙ

АННОТАЦИЯ

В настоящее время изменение механизмов формирования коморбидности у больных является одним из актуальных направлений научных исследований. В патологических случаях, ослабляющих иммунную систему, вирус герпеса может проявляться в коморбидных формах.

Ключевые слова: герпесвирусы, тройничный нерв, невралгия, серотонин, коморбидность.

Rasulova Raykhon Pardaevna,
Termez branch of Tashkent Medical Academy
Kuranbaeva Satima Razzakovna
Tashkent Medical Academy

CHARACTERISTICS OF PAIN AND NEUROLOGICAL STATUS OF PATIENTS WITH COMORBID HERPES TRIGEMINAL NEURALGIA

ANNOTATION

Currently, changing the mechanisms of formation of comorbidity in patients is one of the current areas of scientific research. In pathological cases that weaken the immune system, the herpes virus can manifest itself in comorbid forms.

Key words: herpes viruses, trigeminal nerve, neuralgia, serotonin, comorbidity.

ЖССТ маълумотларига кўра дунё аҳолиси орасида оддий герпес вирус келтириб чиқарадиган касалликдан ўлим ҳолатлари вирусли инфекциялар ўртасида гриппдан кейинги 2 ўринда туради. Дунёнинг турли давлатларида аҳоли орасида серологик реакцияларнинг ижобий натижалари 44%дан 85% гачани ташкил қилади [8, 5, 15].

Хорижда олиб борилган тадқиқотда 0-2 ёшгача бўлган болаларнинг 45-68% ОГВ-1, ОГВ—3, ОГВ-4, ОГВ-5 ва ОГВ-6 билан зарарланганлиги аниқланган. Кекса ёшлилар орасида эса аксарият ҳолатларда ОГВ-1, ОГВ-3, ОГВ-4 ва ОГВ-5 аниқланган. ОГВ-2 га қарши антитаналар текширилганларнинг 21,3-26,6% аниқланган [16, 19].

Мамлакатимизда уч шохли нерв невралгиясини ўрганишга бағишланган тадқиқотда мурожаат қилган беморлар орасида

аёллар эркакларга қараганда деярли 2 марта кўп учраши аниқланган. Ўраб олувчи герпес varicella-zoster вирусининг фаоллашиши натижасида келиб чиқади. Одатда 60% ҳолатларда кўкрак ва 20 % ҳолатларда бўйинни бир томонлама зарарланиши билан кечади. Уч шохли нервнинг зарарланиши эса 20% ҳолатларда кузатилади [16].

Уч шохли нервнинг мултидерматом зарарланишлари иммуни тизими нормада бўлган шахслар орасида камдан-кам ҳолатларда учрайди. Бунда уч шохли нервнинг кўз ва юқори жағ соҳалари зарарланиши мумкин. Ўраб олувчи герпес билан уч шохли нервнинг чакка-пастки жағ бўғими соҳасининг мултидерматом зарарланиши 50 ёшгача бўлган иммунокомпетент бўлган шахслар орасида камдан-кам учрайдиган касаллик ҳисобланади [145]. Бундай беморларда ўткир пулсацияланувчи оғриқ, зарарланган

соҳанинг шишиши, оғиз очишининг чегараланиши кузатилади. Шунингдек уларда ўртача ёки юқори рухий стресс кузатилиши мумкин. [18].

Оддий герпесда тошмаларнинг давомийлиги уларнинг бирламчи ёки қайталанган шаклига боғлиқ ҳолда турлича бўлади. Қайталанган тери герпесиде тошмаларнинг пайдо бўлиш кўлами ва даври ўткирча нисбатан сезиларли давомий бўлади [9]

Болаликда бошдан ўтказилган сувчечакдан кейин вирус яширин ҳолда бир умр организмда сақланиб қолади, бунда касалликнинг бирор бир клиник белгиси намоён бўлмайди. Вирус нерв тугунлари ва толаларида жойлашади.

Ўраб олувчи герпес ташхиси серологик ва вирусологик таҳлиллар асосида тасдиқланади. Энг тезкор ва сезувчанлиги юқори бўлган усул ҳисобланади [13, 20].

Ўраб олувчи герпесда оғриқ продромал даврдан бошланади ва 30 кун давом этади. Аксарият ҳолатларда герпес тошмаларининг пайдо бўлиши сезувчи нерв соҳасида ачишиш билан бирга кузатилиши мумкин. Оғриқ санчуви, кесувчи, вақти-вати билан қайталанувчи ёки доимий бўлиши мумкин. Баъзи беморларда оғриқ тана ҳароратини кўтарилиши, бош оғриғи, ҳолсизлик билан бирга кузатилиши мумкин. Оғриқ сабабини терида ва шиллик қаватларда тошмаларнинг пайдо бўлиши билан тезда аниқлаш мумкин. Герпетик невропатияда оғриқнинг ўзига хос хусусияти аллодиния – одатда оғриқ билан кузатилмайдиган таъсирларда оғриқни ҳис қилиш ҳисобланади, масалан кийим тегиб кетганда [19].

Бугунги кунда ўраб олувчи герпесни турли хил вирусга қарши дори воситаларини қўллаган ҳолда самарали даволаш мумкин бўлишига қарамасдан турли хил, хусусан 90 кундан ортиқ вақт давом этиши мумкин бўлган постгерпетик невралгия кўринишидаги неврологик асоратлар беради. Бу асоратлар соғлиқни сақлаш харажатларини ортишига олиб келади ва одатда бундай харажатлар бемор елкасига тушади [20, 17]. Кекса ёшли беморларнинг 5% ида интенсив оғриқ 12 ойдан ортиқ вақт давомида сақланиб қолиши мумкин [20]. Турли муаллифларнинг фикрига кўра касаллик бир неча ойдан бир неча йилга қадар чўзилиши мумкин [14, 19].

Постгерпетик невралгия (ПГН) кенг тарқалган, шу билан бирга даволаш қийин бўлган асоратлардан ҳисобланади. Сўнги йилларда ўраб олувчи герпес билан касалланиш ортиши билан ПГН ҳам кўпайиб бормоқда. Маълумотларга кўра ПГН билан касалланиш АКШда йилига ҳар 100 минг кишига 57,5 тани ташкил қилади [4]. Хитойда ПГН билан касалланиш яна ҳам юқори бўлиб, статистик маълумотларга кўра 2,3% ташкил қилади [13].

ПГН патогенезида турли механизмлар иштирок этади. Зарарланган нервда оғриқ сигналларини узатиш бузилади, бунинг натижасида юқоридаги нейронларнинг фаоллиги кучайиши (гипералгезия) кузатилади. Зарарланган соҳада ёки нерв толаси бўйлаб эктопик фаоллик ривожланади. Вируснинг қайта фаоллашиши натижасида нервнинг яллиғланиши ёки зарарланиши ноцицепторларнинг фаоллашиш бўсағасини пасайтиради ва “жим турган” ноцицепторларни фаоллаштиради. Бунинг натижасида соматосенсор тизимнинг периферик қисмида марказий ноцицепт нейронлар фаоллигининг ошиши кузатилади ва оғриқ давом этганда улар орасида янги алоқалар шаклланади – марказий сенситизация ривожланади [17, 22].

ПГНда оғриқ кучли бўлиб, укол қилинган вақтдаги оғриққа ухшаш, ачишиш билан кечиб, чидаб бўлмас даражада азоб бериши мумкин, ва бу ўз навбатида беморнинг ҳаёт сифатига ва меҳнат қobiliятига катта салбий таъсир кўрсатади. Оғриқ одатда бир томонлама бўлади ва одатда бошқа томонга ўтмайди [14].

ПГН нинг ёмон кечиши ва сурункали шаклга ўтиши беморларнинг ҳаёт сифатини кескин ёмонлашишига, уларнинг ногирон бўлиб қолишига олиб келади. Бундай беморларда когнитив бузилишлар – хогиранинг, диққатнинг пасайиши, англаб олишининг қийинлашиши, жиззакилик, эртанги кунга умидсизлик, оғриқдан кўрқув, безовталик, тушкунлик, ижтимоий фаолликнинг сустлашиши кузатилади [16].

ПГНни ташхислаш одатдаги ҳолатларда қийинчилик туғдирмайди. Ташхислаш клиник маълумотларга асосланади.

Ташхислашда хатоликларга йўл қўймаслик учун касалликнинг асосий белгиларига эътибор қаратиш керак бўлади. Ташхисни аниқлаштириш қийин бўлган ҳолатларда лаборатор текширувлардан фойдаланилади [19].

Ҳозирги кунда оғриқ кучини ўрганишга қаратилган қатор шкалалар мавжуд. Махсус сўровномалардан фойдаланиш инсонлардаги оғриқ кучи ҳақида тез ва осон маълумот олиш имкониятини беради [14].

Беморларни даволашнинг ҳар бир босқичида оғриқ кучини баҳолаш катта ҳамиятга эга. Бу даволаш самарадорлигини баҳолаш учун ҳам зарур. Ҳозирги кунда “оғриқнинг визуал аналог шкаласи (ВАШ)” кенг қўлланилади. Унинг асосида бемор “оғриқ йўқ”дан “чидаб бўлмас оғриқ”оралиғидаги ўзига мос нуктани танлаш ётади. Бу усулнинг афзаллиги –қўллашнинг осонлиги ва соддалиғида. Бироқ ВАШ бир ўлчамли шкала бўлиб фақат оғриқнинг кучини аниқлайди. У оғриқ қолдирувчи воситаларни танлашда ҳам қўлланилиши мумкин. Оғриқни ушбу шкала ёрдамида қайта ўлчаш орқали самарадорликни баҳолаш мумкин [11].

Тадқиқотчилар уч шоҳли нерв невралгиясида оғриқ синдроми, шунингдек даволаш самарадорлигини баҳолашни объективлигини таъминлаш учун ВАШ шкаласини фойдаланишни тавсия қилишади [10].

Невропатик оғриқларда оғриқ кучини аниқлашда бемор ҳолатига адекват баҳо берилади. Бундай ҳолатларда оғриқ кучини объектив баҳолаш тадқиқотчилар учун катта муаммо ҳисобланади. Оғриқнинг невропатик хусусиятини аниқлаш учун Pain Detect ва DN4 сўровномаларидан фойдаланиш оғриқ характериға тўғри баҳо беришга имкон беради. Беморлар муайян пайтдаги рухий ва жисмоний ҳолатига, этник келиб чиқиши, демографик омилларига қараб оғриқни турлича қабул қилиши мумкин. Амалий ва илмий жиҳатдан оғриқнинг кучи, унинг ҳаётнинг турли жаҳвҳарига ва сифатига таъсири, даволаш самарадорлиги таъсир қилади [10].

Ҳаёт сифатини ўрганиш даволаш усулларини стандартлаш, давонинг эрта ва узок муддатли натижаларини баҳолаш орқали бемор ҳолатининг индивидуал мониторингни тўлиқ таъминлаш, касалликнинг кечиши асоратларини олдиндан прогнозлаш моделларини ишлаб чиқиш, паллиатив тиббиётни муҳим фундаментал тамойилларини ишлаб чиқиш, хавф гуруҳларини динамик кузатиш ва профилактик дастур самарадорлигини баҳолаш, янги дори препаратларини ва даволаш усулларини сифатини текшириш, «баҳо-самарадорлик, нарх-сифат» каби кўрсаткичларни ҳисобга олган ҳолда даволаш усулларини иқтисодий асослаш учун олиб борилади [6, 15].

Клиник тадқиқотларнинг аксарияти турли даволаш алгоритмларини макбулани танлашга асосланган. Шу билан бирга ҳаёт сифатига даволаш самарадорлигининг муҳим интеграл мезонлари сифатида қаралади.

Ҳозирги пайтда жаҳонда ҳаёт сифатини баҳолаш учун кўплаб сўровномалар қўлланилмоқда. Сўровномалар умумий (аҳоли ҳаёт сифатини баҳолашда қўлланилади) ва махсус (аниқ касалликда ҳаёт сифатини баҳолашда фойдаланилади) бўлади.

SF-36 сўровномаси энг кўп тарқалган сўровномалардан бири ҳисобланади. У умумий ҳисобланиб, ҳар хил касалликлар билан хасталанган беморлар ҳаёт сифатини баҳолашга ва ушбу кўрсаткичларни соғлом популяция билан таққослашга ёрдам беради. Бундан ташқари SF -36 катталар учун тузилган бўлиб, у 14 ёш ва ундан катта ёшни қамраб олади. Бу сўровноманинг самарадорлиги юқори бўлиб, қисқалиги (36 саволдан иборат), уни қўллаш қулайлиги билан ажралиб туради. Шунинг учун ҳам ҳаёт сифатини ўрганиш учун кўплаб тадқиқотчилар SF-36 сўровномасидан фойдаланишади [9]

SF-36 невропатик оғриқлари бўлган беморларнинг ҳаёт сифатини ўрганиш учун ҳам мос келиши сабабли герпесдан кейинги оғриқ безовта қилган беморларнинг ҳаёт сифатини баҳолаш учун ҳам қўлланилади [16, 12].

Ҳаёт сифатининг яхлит критериялари ва стандарт меъёрлари мавжуд эмас. Ҳар бир сўровнома ўз критериялари ва баҳолаш шкаласига эга. Турли гуруҳлар, худудлар, давлатлар учун ҳаёт сифатини шартли меъёрини аниқлаб, келажакда, ушбу

кўрсаткичларни бир — бири билан солиштириш мумкин. Сўровномалар фақат у ёки бу ҳудудлардаги у ёки бу гуруҳлардаги ҳаёт сифатидаги ўзгаришлар тенденциясини аниқлашга ёрдам беради.

Адабиётларни ўрганиш асосида ҳулоса қилиш мумкинки, герпесдан кейинги уч шохли нерв невралгиясининг клиник кечишлари, асоратлари, оғриқ табиатини ўрганишга қаратилган қатор тадқиқотлар олиб борилган. Аммо коморбид герпесдан кейинги уч шохли нерв невралгиясининг клиник хусусиятлари ҳали тўлиқ ўрганилмаган. Бу бизнинг коморбид герпесдан кейинги уч шохли нерв невралгиясини ўрганишимиз учун асос бўлди.

Коморбид герпесли уч шохли нерв невралгиясида оғриқ табиати ва беморларнинг ҳаёт сифатини баҳолаш учун қўллаш қулай бўлганлиги, шу билан бирга ишончли маълумотлар бериши сабабли ВАШ шкаласи ва SF-36 сўровномасини танлаб олди.

Бугунги кунда герпесдан кейинги невралгиянинг клиник-лаборатор маркерлари ҳақида ягона фикрга келинмаган. Унинг патогенезида нерв тизимининг марказий ва периферик сенситизация бўлиши, бу орқа мия нерв тугунларининг ва толаларининг турғун нейроиммун яллиғланиши ва нерв толаларининг ўтказувчанлигини бузулиши билан кечади. Демиелинизация натижасида герпес ва бошқа аутоиммун касалликлар бирлашиб коморбид ҳолатни юзага келтириши мумкин [4, 5]

Оғриқни сезувчи ва узатувчи тузилма нерв тизимининг турли даражаларида жойлашган. Ноцицепциянинг ривожланишида эндокрини ва иммун тизими муҳим рол ўйнайди, бунда қатор эндоген биорегуляторлар иштирок этади. Улар қаторига биринчи навбатда серотонин, дофамин, эндорфин, орфанинг, ангиотензинлар қиради. Марказий асаб тизими турли хил тузилмалари орасида оғриқ синдроми патогенезида кенг таъсир доирасига эга бўлган нейротрансмиттер — серотонин асосий ўрин эгаллайди [2, 3].

Тадқиқотимиз вазифасидан бири коморбидли герпетик инфекция ва постгерпетик уч шохли нерв невралгия билан оғриган беморларнинг қон зардобидида серотонин нейромедиаторини ўрганиш бўлганлиги сабабли серотонин нейромедиаторига асосий эътиборимизни қаратдик.

Периферик қон таркибидаги серотонин бош мианинг ҳужайрадан ташқари сертонин концентрациясини акс эттирувчи кўрсаткич сифатида қаралиши мумкинлиги муаллифлар томонидан исботланган [4, 10]. Серотонин бош миёда синтез қилиниши генетик белгиланганлиги ҳақида ишончли маълумотлар мавжуд. Инсон геномида 5-НТТ гени мавжуд бўлиб, унинг фаоллиги миёда серотонин синтезланишини назорат қилади. [13, 18].

Ҳозирги кундаги қарашларга кўра серотонин инсонларнинг кайфияти ва уларнинг ҳиссий ҳолатини бошқаришда асосий рол эгаллайди [11, 15]. Тадқиқотлар натижалари ҳам сурункали оғриқ синдроми ва депрессия ҳолатларида мия тизимида серотонинергик етишмаслик кузатилишини кўрсатади. Антиноцицептив — оғриқ сезгирлигини марказий бошқариш тизими фаолиятида ҳам серотонинга катта аҳамият берилади [56, 68, 28]. Антиноцицепция мия яримшари тузилмасида, ўрта миёда, таламуснинг баъзи ядроларида, гипоталамусда, мия устунининг ретикуляр формациясида амалга ошади [7, 19]. Бу тузилмаларнинг барчаси энкефалин ва опиат нейронларга бой бўлиб, уларнинг асосий нейротрансмиттерларидан бири серотонин ҳисобланади. Меърий ҳолатда аллоген моддаларнинг (серотонин, гистамин, брадикинин, ацетил-холин, простагландин ва бошқалар) зарарланган жойда тўпланиши трансбилация ва сенсбилизация асосида ётувчи механизмнинг таркибий қисми ҳисобланади [18]. Унинг миқдорининг камайиши аналгетик таъсирнинг сусайишига, оғриқ бўсағасининг пасайишига ва оғриқнинг кучайишига олиб келади, бунда рецепторларнинг зичлиги ва бошқа нейротрансмиттер антиноцицептив тизимнинг функционал фаоллиги ўзгаради. Узоқ давом этувчи оғриқ синдромида мия тузилмасида, орқа мия суюқлигида ва қонда серотониннинг миқдори камайиб кетади [14, 15].

Турли муаллифларнинг ишларида оғриқни келиб чиқиши ва уни бартараф этишда серотониннинг аҳамиятини ўрганишга катта эътибор қаратилган [7, 12].

Марказий нерв тизимидаги серотонин миқдorigа морфин ва бошқа оғриқ қолдирувчи воситаларнинг таъсир даражаси ҳам боғлиқ. Серотониннинг аналгетик таъсири эндоген опиатлар билан боғлиқ деб қаралади. Чунки у гипофизнинг олдинги қисмидан бета-эндорфинни ажралишини таъминлайди, шу билан оғриқ узатилишини блоклаб қўяди.

Герпесдан кейинги невралгия бўлган беморларда серотониннинг веноз қон зардобидидаги миқдори соғлом одамларга қараганда статистик ишончли даражада пастроқ бўлиши аниқланган. Тромбоцитлардаги серотонин ва беморлар ёши ўртасида тесқари корреляция боғлиқлиги борлиги аниқланган. Тадқиқотчилар олинган натижаларга асосланиб тромбоцитлардаги ва қон зардобидидаги серотонинни миқдорини оғриқ кучини объектив баҳолашга ёрдам берувчи қўшимча кўрсаткич сифатида фойдаланиш мумкин деган ҳулосага келишган [14].

Адабиётларнинг таҳлили асосида ҳулоса қилиш мумкинки, серотонин организмдаги кўплаб физиологик жараёнларда иштирок этади ва турли хил патологик ҳолатларда унинг қондаги миқдорини ўзгариши билан кечишини кўрсатади. Герпес инфекциясида, герпесдан кейинги невралгияда қондаги серотонин миқдори камайиши қатор тадқиқотларда ўз исботини топган. Аммо коморбид герпес инфекцияларида унинг аҳамияти ва миқдорининг ўзгаришлари ҳозиргача чуқур ўрганилмаган. Коморбид герпесдан кейинги невралгияда серотонин миқдорини ўрганиш ва унинг меърий кўрсаткичларга келтириш даволаш самарадорлигини белгилаб бериши мумкин. Шу нуқтаи назардан биз уч шохли нерв невралгиясида қондаги серотонин миқдорининг ўзгаришларини ўрганишни ўз олдимишга мақсад қилиб қўйдик.

Ҳозирги кунда ПГН даволаш оғриқ қолдирувчи дори воситаларидан фойдаланишга, нервларни блокада қилишга, радиочастота терапияга аналгетик помпаларни имплантация қилишга ва орқа миани электростимуляция қилишга асосланган. Кекса ёшли беморларда, хусусан кўплаб ёндош касалликлари бўлганларда дори воситаларга қарши кўрсатмаларнинг бўлиши оғриқ қолдирувчиларни қўллашни чегаралаш мумкин [23]. Консерватив даволаш фойда бермаган беморларга инвазив даволаш усулларини қўллашга тўғри келади [12, 14].

Нейропатик оғриқни даволашни ўрганишга қаратилган кўплаб тадқиқотлар олиб борилган бўлсада, сўнги йиллардаги метатахлил ва систематик шарҳ натижалари уни дори воситалари билан даволаш бўйича ягона фикр йўқлигини кўрсатади [18, 22]. Ҳозирги кунга қадар нейропатик оғриқларни даволаш етарлича самарадор эмас, беморларнинг фақатгина ярмидан кам қисмидагина ўтказилган фармакологик даволашдан кейин сезиларли яхшиланиш кузатилади [22].

Карбамазепин уч шохли нерв невралгиясини даволашда дастлабки қўлланилган ва бугунги кунда ҳам самарали воситалардан бири ҳисобланади. Карбамазепиннинг даволовчи таъсири гиперфаол нейронларнинг натрий каналларини блоклаш, кўзгалтирувчи нейромедиаторларнинг таъсирини камайтириши, ГАМК-ергик жараёнларни тормоқлашни кучайтириши, шу билан оғриқ импульсларини блоклаши билан изоҳланади. Ушбу дори воситаси билан узоқ муддат даволаганда унинг таъсири камаяди, баъзи тадқиқотчилар эса оғриқ кучайиб бориши мумкинлигини кузатишган. Бу эса дори миқдорини ошириб боришни талаб қилади. Уни узоқ муддат қабул қилиш эса ноҳуя таъсирларни келтириб чиқариши мумкин [13, 21].

Герпес билан уч шохли нервнинг I ш. соҳасининг мультидерматом зарарланиши билан мурожаат қилган беморларда тадқиқотчилар фамцикловир 500 мг кунига 3 марта, фузидлова кислотаси сақловчи тропик крем, кобамид 250 мг кунига 4 марта, ацетаминофен 500 мг ва катафлам 25 мгдан кунига 4 мартадан қабул қилганда везикуляр тошмалар 2 ҳафтадан кейин кетгани, бироқ герпесдан кейинги невралгия 3 ой давомида сақланиб қолганини кузатишган. Уч шохли нервни зарарланиш белгилари яъни ўткир, кучли оғриқ ва бир томонлама симптомлар билан

муружаат қилган беморларни 3-5 кун давомида кузатиб бориш ташхислашни ҳамда даволаш жараёнини осонлаштиради [11].

Юқори волтли импульсли радиочастоталарни (ЮВИРЧ) самарадорлиги борасида етарлича ишончли маълумотлар мавжуд эмас. Герпесдан кейинги невралгияда юқори волтли импульсли радиочастоталарнинг самарадорлиги ва хавфсизлигини таъкидовчи тадқиқотлар мавжуд. Аммо уларда тадқиқот ҳажми кичик бўлган мажмуада олиб борилган [15]. Бошқа баъзи тадқиқотларда ҳам ПГН ЮВИРЧ ёрдамида оғриқсизлантириш яхши самара бериши ҳақида маълумот берилган [16]. У узлуксиз радиочастотага қараганда самаралироқ деб ҳисобланади [20]. ЮВИРЧ асосий афзаллиги унинг нерв тўқималарини термик зарарламасдан электр майдони орқали таъсир этишидан иборат, бунда фақатгина тўқималарнинг ўтиб кетувчи кучсиз шиши кузатилиб, нервнинг бутунлиги бузилмасдан қолади. Оддий радиочастота нейродеструктив таъсир кўрсатади, у билан даволаш термик жароҳат ёки нервнинг зарарланиш хавфини ошириши, бу эса невропатик оғриқнинг янада кучайишига олиб келиши мумкин [12]. Шунинг учун ЮВИРЧ оддий раиочастотага қараганда ПГН даволаш учун нисбатан кам инвазияли усул ҳисобланади. Шу билан бирга тадқиқотларда уч шоҳли нервнинг биринчи шохинининг ПГНда ЮВИРЧни қўллаш самарадорлиги ва хавфсизлигини тўлиқ ёритиб берилмаган. Бошқа бир тадқиқотда уч шоҳли нерв невралгиясида кўз шохчасини даволашда оддий радиочастотага қўлланилиши самара бериши бироқ, юқори волтли радиочастота унга қараганда юқори самарадорликка эга эканлиги ва ноҳўя таъсир кўрсатмаганлиги кузатилган [2, 6].

Юқори волтли импульсли радиочастотали терапия беморларнинг жисмоний ва руҳий саломатлик компонентларига оддий радиочастотали терапияга қараганда статистик ишончли даражада яхши таъсир қилиши тадқиқот натижаларида кўрсатилган [2, 7].

Герпес ташувчи бўлган беморларни реабилитация қилиш давомида интерферон тизимдаги камчиликларни тўлдириш учун α ва γ интерферонларнинг рекомбинант воситаларидан фойдаланиш иммунологик муаммоларни ҳал қилиши мумкин [20].

Ҳазм қилиш функцияси ва сафро айириш тизимларида муаммолари бўлганлиги сабабли аллергия белгилари ва эфференция жараёнларида бузилишлар кузатилган беморларга герпесга қарши интерферонтерапияни олиб бориш вақтида қондаги герпесга хос бўлган IgG миқдорини динамикада мониторинг қилиб бориш керак. Бу қонда IgG камайиши кузатилмаган ҳолатларда кейинги эфферент давони заруратини белгилашга ёрдам беради. [20]

Тадқиқотчилар уч шоҳли нерв невралгиясини даволаш учун тромбоцитар аутологик плазма ва аутогеомоновакаинли блокадаларни ҳам қўллаб кўришган. Тромбоцитар плазма лидокаинни тенг ҳажмда аралаштириб ҳафтасига 2 мартадан, жами 4-5 марта қўллашган. Гемоновакаинли блокада сифатида 2 мл венадан олинган бемор қони ва шунча ҳажмдаги 1-2% анестетик аралаштирилиб уч шоҳли нервнинг чиқиш жойига ҳафтасига 3 мартадан, жами 7-8 марта юборилган. Олинган натижалар аутоиммун плазма қўлланилганда 2 та инъекциядан кейин, гемоновакаинли блокадада эса 5 инъекциядан кейин ижобий ўзгариш кузатилганлигини кўрсатган. Шунингдек тадқиқотчилар аутоиммун плазма қўлланилганда гемоновакаин қўлланилган беморларга қараганда хуружлар сони камайганини ва оғриқ кучи

сезиларли пасайганини кузатишган. Шунинг учун ҳам муаллифлар аутоиммун плазмани уч шоҳли нерв невралгиясини комплекс даволашда қўллашни тавсия қилишади [5, 6]. Ушбу тадқиқотда кузатувлар сони кам бўлганлиги натижаларни тасдиқловчи тадқиқотлар ўтказилиши керак деб ҳисоблаймиз.

Уч шоҳли нерв невралгиясида PRP терапиянинг самарадорлигини тасдиқловчи тадқиқотлар ҳам олиб борилган. Муалифлар дори воситалари билан тригеминал невралгияда оғриқни қолдиришни имкони бўлмаганда PRP терапияни қўллаш юқори самара беришини аниқлашган. Бундан ташқари ёндош касалликлари бўлган 60 ёшдан ошган беморларда PRP терапия қўлланилганда ёндош касалликларнинг хуруж қилиш ҳолатлари аниқланмаган. Ушбу усул тез бажарилиши ва хавфсизлиги, жароҳатламаслиги, ёш бўйича чекловларга эга эмаслиги ва юқори даражали самаралорликка эга эканлиги билан афзал ҳисобланади [2].

Уч шоҳли нерв невралгиясини даволашда пастинтесивли гелий-неонли лазерли нурланишларнинг таъсирини ҳам ўрганишга қаратилган тадқиқотлар олиб борилган. Уч шоҳли нерв невралгияси билан касалланган 76 нафар беморларда ушбу даволаш усулининг самарадорлиги ўрганилган. Лазер тўлқинларининг узунлиги 0,63 мкм бўлган нур берувчи АФЛ-1 ва АФДЛ-1 гелий-неонли лазер аппаратларидан фойдаланилган ҳолда тегишли нервнинг чиқиш жойига тери орқали 3-4 дақиқа давомида олиб борилган. Даволаш сеанслари сони 12 тадан 18 тагачани ташкил қилган. Жарроҳлик амалиёти олиб борилгандан кейин ҳам оғриқ безовта қилган беморларда ушбу даволаш муолажаларидан қўлланилгандан кейин 70% ҳолатларда сурункали оғриқ безовта қилиши тўхтагани кузатилган. Жарроҳлик амалиёти олиб борилмаган беморларнинг эса 53,9% сезиларли ижобий ўзгаришлар кузатилган. Олинган натижаларга таяниб муаллифлар гелий-неонли лазертерапияни уч шоҳли нерв невралгиясида невропатик оғриқларни даволаш учун қўллашни тавсия қилишади [6].

Уч шоҳли нерв невралгиясини даволаш усуллари ва пастинтесивли лазер терапияни турли патологик ҳолатларда қўлланилишига оид адабиётларни таҳлил қилиш асосида қуйидаги хулосаларга келиш мумкин. Турли этиологияли коморбидли уч шоҳли нерв невралгиясида дори воситаларига қўшимча равишда физיותרпия усуллари қўллаш даволаш самарадорлигини оширишга ёрдам бериши ўрганилган. Консерватив даво самара бермаган ҳолатларда жарроҳлик амалиётидан фойдаланилади. Пастинтесивли лазер терапиядан турли ихтисосликдаги мутахассислар ўзларининг беморларини даволашда самарали эканлигини билдиришган. Хусусан уч шоҳли нерв невралгиясида ҳам ушбу даволаш усулининг самарали қўлланилганлигига оид маълумотлар мавжуд. Аммо уч шоҳли нерв невралгиясида пастинтесивли лазер терапия қўллашга қаратилган тадқиқотларда беморлар сони кам бўлиб, кенг қўламли тадқиқотларда натижалар тасдиқланишини талаб қилади. Бундан ташқари коморбид герпесдан кейинги уч шоҳли нерв невралгиясида паст интенсивли лазер терапиянинг самарадорлиги ўрганилмаган. Адабиётлар таҳлили асосида пастинтесивли лазер терапияни коморбид герпесдан кейинги невралгияни даволаш самарадорлигини ўрганишни ва ҳар бир муолажанинг оптимал давомийлиги ҳамда сеанслар сонини аниқлашни тадқиқот олдида турган мақсадлардан бири қилиб белгилаб олдик.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абасова Г.Б., Диханбаева Г.А., Атжан Ж.К., Муталиева А.А. Оценка эффективности препарата "прегабин" в комплексном лечении хронического болевого синдрома нейропатического типа // Вестник КазНМУ. 2020. №2-1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-effektivnosti-preparata-pregabin-v-kompleksnom-lechenii-hronicheskogo-bolevogo-tsindroma-neuropaticheskogo-tipa> (дата обращения: 12.06.2024).
2. Абдукадирова Д.Т., Абдукадиров У.Т., Латипжонов М.Ж. Результаты лечение невралгии тройничного нерва: PRP терапия // Экономика и социум. 2024. №3-2 (118). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rezultaty-lechenie-nevralgii-troynichnogo-nerva-prp-terapiya> (дата обращения: 27.05.2024).
3. Абдумаликова Ф. Б., Нуриллаева Н. М. Прогностическое значение психоэмоционального статуса у больных ишемической болезнью сердца в отношении нарушений тромбоцитарного звена системы гемостаза // КВТнП. 2020. №2. URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/prognosticheskoe-znachenie-psihoemotsionalnogo-statusa-u-bolnyh-ishemicheskoy-boleznyu-serdtsa-v-otnoshenii-narusheniy> (дата обращения: 30.05.2024).

4. Абу-Салех Максим Самихович Современные представления о функциональном предназначении гормонов шишковидного тела // StudNet. 2020. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-predstavleniya-o-funktsionalnom-prednaznachenii-gormonov-shishkovidnogo-tela> (дата обращения: 30.05.2024).

5. Андропова В.Л. Современная этиотропная химиотерапия герпесвирусных инфекций: достижения, новые тенденции и перспективы. Альфагерпесвирусы (часть I) // Вопросы вирусологии. 2018. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-etiotropnaya-himioterapiya-gerpesvirusnyh-infektsiy-dostizheniya-novye-tendentsii-i-perspektivy-alfagerpesvirusy-chast> (дата обращения: 27.05.2024).

6. Астафьева Д. С., Власов Я. В., Стрельник А. И., Чигарева О. В., Маркина Е. А., Шишкова Т. И., Смирнова Д. А., Гайдук А. Я. Ритмическая транскраниальная магнитная стимуляция в терапии нейропатической боли, сопровождающейся коморбидной депрессией: обзор эффективных параметров лечебных протоколов // Нервно-мышечные болезни. 2023. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ritmicheskaya-transkranialnaya-magnitnaya-stimulyatsiya-v-terapii-neyropaticheskoy-boli-soprovozhdayusheysya-komorbidnoy> (дата обращения: 12.06.2024).

7. Ауэзова Р.Ж., Доскалиев А.Ж., Сувор В.К., Кисамединов Н.Г., Адирхан А.М., Валиева К.Р. Эффективность внутривенного введения высоких доз витамина С при herpes zoster - текущее состояние вопроса // Журнал «Нейрохирургия и неврология Казахстана». 2021. №4 (65). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-vnutrivennogo-vvedeniya-vysokih-doz-vitamina-s-pri-herpes-zoster-tekuschee-sostoyaniye-voprosa> (дата обращения: 27.05.2024).

8. Бакуров Е.В. Кунгуров Н.Б., Кохан М.М., Кениксфест Ю.В. Герпесвирусная инфекция в дерматологии: проблемки и современный подход к лечению. Клиническая дерматология и венерология. М. 2015 №14(5). С 117-124.

9. Белявский О.В., Пашинская Е.С., Поляржин В.В. роль циркадной системы в поддержании гомеостаза организма млекопитающих (обзор литературы) // Вестник ВГМУ. 2022. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-tsirkadnoy-sistemy-v-podderzhanii-gomeostaza-organizma-mlekoпитayuschih-obzor-literatury> (дата обращения: 30.05.2024).

10. Бородулина И.И., Каракулова Ю.В., Еловинов А.М. Сравнительный анализ показателей нейропсихологического статуса и содержания серотонина в сыворотке крови у пациентов с расстройствами равновесия // ПМЖ. 2023. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-pokazateley-neyropsihologicheskogo-statusa-i-soderzhaniya-serotonina-v-syvorotke-krovi-u-patsientov-s> (дата обращения: 30.05.2024).

11. Булкина Н. В., Кропотина А. Ю., Вулах Н. А., Осипова Ю. Л., Альбицкая Ю. Н., Дьякова Е. С. Оценка эффективности лечения воспалительных заболеваний пародонта на фоне хронического холецистита с применением комбинированного действия бегущего переменного магнитного поля и низкоинтенсивного лазерного излучения // Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-effektivnosti-lecheniya-vospalitelnyh-zabolevaniy-parodonta-na-fone-hronicheskogo-choletsistita-s-primeneniem> (дата обращения: 12.06.2024).

12. Вавилова А.А., Кочергин Г.А. Последовательность возникновения клинических симптомов и вестибулярные нарушения у пациентов с синдромом рамсея ханта: обзор литературы и клиническое наблюдение // рмж. 2023. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/posledovatelnost-vozniknoveniya-klinicheskikh-simptomov-i-vestibulyarnye-narusheniya-u-patsientov-s-sindromom-ramseya-hanta-obzor> (дата обращения: 12.06.2024).

13. Василук А.А., Козловский В.И., Ахметова Г.С., Ю В.К. Эффекты новых производных пиперидина с замещениями в 1 и 4 положениях при налоксон-чувствительной анальгезии // Журнал ГрГМУ. 2021. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/effekty-novykh-proizvodnykh-piperidina-s-zamescheniyami-v-1-i-4-polozheniyah-pri-nalokson-chuvstvitelnoy-analgezii> (дата обращения: 01.06.2024).

14. Вашадзе Ш. Серотонинергическая система и когнитивная функция // МНС. 2019. №1 (96). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/serotoninergicheskaya-sistema-i-kognitivnaya-funktsiya> (дата обращения: 30.05.2024).

15. Виндерлих М. Е., Щеголова Н. Б. Показатели серотонина в биологических жидкостях как маркер диагностики и эффективности лечения нейроортопедических заболеваний // Вестник медицинского института «Реавиз»: реабилитация, врач и здоровье. 2021. №5 (53). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pokazateli-serotonina-v-biologicheskikh-zhidkostyah-kak-marker-dagnostiki-i-effektivnosti-lecheniya-neyroortopedicheskikh> (дата обращения: 30.05.2024).

16. Вирус простого герпеса. Информационный бюллетень ВОЗ. Available at: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs400/ru/>

17. Витамины в терапии боли // Фармакология & Фармакотерапия. 2021. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vitaminy-v-terapii-boli> (дата обращения: 12.06.2024).

18. Гафуров Сафархон Джухрахович, Юсуфов Шариф Файзиевич, Гафурова Суман Сафархоновна. Воздействие лазерного излучения на живые биологические объекты // ELS. 2022. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vozdeystvie-lazernogo-izlucheniya-na-zhivye-biologicheskie-obekty> (дата обращения: 12.06.2024).

19. Гейн Сергей Владимирович, Баева Татьяна Александровна Эндоморфины: структура, локализация, иммунорегуляторная активность // Пробл. эндокр. 2020. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/endomorfiny-struktura-lokalizatsiya-immunoregulyatornaya-aktivnost> (дата обращения: 30.05.2024).

20. Горбачева И.А., Фоминых Ю.А., Сычева Ю.А., Куликова Ю.З., Мехтиев С.Н., Соколов А.Н., Ивановский В.А. Коморбидность при хронической персистенции герпетической инфекции: комплексные подходы к лечению больных. University therapeutic journal. Том 2 N 2 2020. с. 32-38.

21. Гордеев Л. С., Кульбачинская Е. К., Березницкая В. В. Влияние карбамазепина на сердечно-сосудистую систему: обзор литературы // ПФ. 2022. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-karbamazepina-na-serdechno-sosudistuyu-sistemu-obzor-literatury> (дата обращения: 01.06.2024).

22. Доброхотова Ю.Э., Боровкова Е.И. Герпесвирусная инфекция: эпидемиология, диагностика, терапия. Гинекология. М. 2017. № 5. С 20-25.

23. Екушева Евгения Викторовна, Филатова Елена Глебовна Мигрень в клинической практике невролога: тернистый путь к рациональной терапии пациентов // Consilium Medicum. 2018. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/migren-v-klinicheskoy-praktike-nevrologa-ternistyuy-put-k-ratsionalnoy-terapii-patsientov> (дата обращения: 30.05.2024).

24. Ешмоллов Сергей Николаевич, Климовицкая Елизавета Генриховна, Кузьмина Мария Николаевна, Ситников Иван Германович. Поражения нервной системы при герпесвирусных инфекциях // Детские инфекции. 2022. №4 (81). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/porazheniya-nervnoy-sistemy-pri-gerpesvirusnyh-infektsiyah> (дата обращения: 01.06.2024).

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000